

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Бахтиёр Рахманович Каримов

Доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни Академии наук Республики Узбекистан, karimov.bahtiyor@yahoo.com,

ANNOTATSIYA

Maqolada ijtimoiy-gumanitar fanlar sohasidagi qator ustuvor muammolar ko'rib chiqilgan: 1) O'zbekiston Respublikasining xalqaro, davlatlararo munosabatlar tizimini rivojlantirish muammosi; 2) O'zbekiston Respublikasida dunyoviy davlatni shakllantirish, davlat va diniy jamoalar, birinchi navbatda islom jamoasi bilan munosabatlarni tartibga solish muammosi; 3) millatlararo munosabatlar muammosi; 4) demokratik huquqiy davlatni shakllantirish muammosi, bu jarayonning turli bosqichlarida demokratiya va avtoritarizm munosabatlari; 5) O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy va demografik tuzilmasini isloh qilish, o'zgartirish va rivojlantirish muammosi; 6) O'zbekiston Respublikasida fan, texnika va ijtimoiy hayotni axborotlashtirish jarayonining rivojlanishi muammosi; 7) O'zbekiston Respublikasida madaniyatni rivojlantirish muammosi; 8) O'zbekiston Respublikasi fuqarosining shaxsiy rivojlanishi muammosi. Global jarayonlarning hozirgi eng murakkab bosqichida ushbu muammolar yuzasidan ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkil etish uchun O'zbekiston suveren mustaqil davlatning milliy va davlat o'zligini, ma'naviyati va intellektual salohiyatini shakllantirishga xizmat qiladigan bir qator institut, kafedra va sektorlarni tashkil etish taklif etilmoqda.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-gumanitar fanlar, mustaqillik, shaxs, o'rtaturk tili, o'rtalashtirilgan tillar, dunyoviy davlat, demokratiya, millatlararo munosabatlar.

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрен ряд приоритетных проблем в сфере социогуманитарных наук: 1) проблема развития системы международных, межгосударственных отношений Республики Узбекистан; 2) проблема формирования в Республики Узбекистан светского государства, регуляции отношений между государством и религиозными общинами, в первую очередь с исламской общиной; 3) проблема межнациональных отношений; 4) проблема формирования демократического правового государства, соотношения демократизма и авторитаризма на разных стадиях этого процесса; 5) проблема

реформ, преобразований и развития социально-экономической и демографической структуры Республики Узбекистан; 6) проблема развития науки, техники, технологии и процесса информатизации социальной жизни в Республике Узбекистан; 7) проблема развития культуры в Республике Узбекистан; 8) проблема развития личности гражданина Республики Узбекистан. Для организации исследований этих проблем на современном сложнейшем этапе глобальных процессов предложено организовать ряд институтов, отделов и секторов, что будет способствовать формированию национального и государственного самосознания, духовности и интеллектуального потенциала суверенного независимого Узбекистана.

Ключевые слова: социогуманитарные науки, независимость, личность, язык ортатюрк, усредненные языки, светское государство, демократия, межнациональные отношения.

ANNOTATION

The article examines a number of priority problems in the field of socio-humanitarian sciences: 1) the problem of developing the system of international, interstate relations of the Republic of Uzbekistan; 2) the problem of forming a secular state in the Republic of Uzbekistan, regulating relations between the state and religious communities, primarily with the Islamic community; 3) the problem of interethnic relations; 4) the problem of forming a democratic legal state, the relationship between democracy and authoritarianism at different stages of this process; 5) the problem of reforms, transformations and development of the socio-economic and demographic structure of the Republic of Uzbekistan; 6) the problem of the development of science, technology and the process of informatization of social life in the Republic of Uzbekistan; 7) the problem of cultural development in the Republic of Uzbekistan; 8) the problem of personal development of a citizen of the Republic of Uzbekistan. To organize research on these problems at the current most complex stage of global processes, it is proposed to organize a number of institutes, departments and sectors, which will contribute to the formation of national and state identity, spirituality and intellectual potential of a sovereign independent Uzbekistan.

Keywords: socio-humanitarian sciences, independence, personality, language Ortaturk, middle languages, secular state, democracy, interethnic relations.

Для формирования национального и государственного самосознания, духовности и интеллектуального потенциала суверенного независимого Узбекистана, приоритетными целесообразно считать следующие направления

исследований в сфере социогуманитарных наук: 1) система международных, межгосударственных отношений Республики Узбекистан; 2) проблема формирования в Республики Узбекистан светского государства, регуляции отношений между государством и религиозными общинами, в первую очередь с исламской общиной; 3) проблема межнациональных отношений узбекской и каракалпакской наций между собой и со всеми другими нациями, а также с частями других наций, находящихся в Республике Узбекистан; 4) проблема формирования демократического правового государства, соотношения демократизма и авторитаризма на разных стадиях этого процесса; 5) проблема реформ, преобразований и развития социально-экономической и демографической структуры Республики Узбекистан; 6) проблема развития науки, техники, технологии и процесса информатизации социальной жизни в Республике Узбекистан; 7) проблема развития культуры в Республике Узбекистан; 8) проблема развития личности гражданина Республики Узбекистан.

Рассмотрим каждое из выделенных приоритетных направлений:

1. Для исследования системы межгосударственных, международных отношений Республики Узбекистан, места республики в современной геополитической ситуации целесообразно создать Институт международных отношений с отделами: стратегических социально-политических исследований; отношений с тюркскими государствами; отношений с исламскими государствами; отношений с другими восточными государствами (с группами по странам: Китай, Индия, Япония, Корея, Вьетнам, Таиланд, Филиппины, Бирма, Непал, Сингапур и др.); отношений со странами СНГ; отношений с западными странами (с группами по странам и регионам: США, Германия, Англия, Франция, Италия, Испания, Канада, Латинская Америка и др.).

2. Проблема отношения государства с религиозными общинами, и в первую очередь с мусульманской, является фундаментальной проблемой для всей системы социогуманитарных наук в Республики Узбекистан, т.к. от ее решения зависит будет ли Узбекистан светским или исламским государством. В связи с фундаментальностью, стратегической ролью, сложностью, актуальностью, исследований по этой проблеме целесообразно создание Института религиоведения (с отделами и секторами: общих проблем религии, теологии, исламоведения, проблем христианства, иудаизма, буддизма, тенгрианства, проблем атеизма) [1, 2, 3, 4].

3. Для комплексного, конкретного, научно обоснованного и опережающего ход событий предвидения, предсказания и решения проблем

межнациональных отношений в Узбекистане надо создать научно-исследовательский Институт проблем наций и межнациональных отношений. Примерная структура его могла бы включать: сектор проблем теории нации и межнациональных отношений; сектор этнической истории и исторической этногеографии Центральной Азии; сектор конкретных этносоциологических исследований; сектор проблем развития узбекской нации, а также отдельные сектора, исследующие взаимоотношения узбекской нации с каракалпакской, русской, таджикской, казахской, туркменской, кыргызской, корейской и другими нациями и этническими группами, проживающими в Узбекистане [1, 2, 3, 4].

4. Проблема формирования демократического правового государства является сложнейшим многоэтапным социально-политическим процессом, имеющим специфику для каждого государства. Социогуманитарные науки должны комплексно, системно исследовать этот процесс в конкретных условиях Узбекистана и наметить пути формирования демократического правового государства, в частности, соотношения демократизма и авторитаризма на разных стадиях этого процесса. Для этого целесообразно в Институте государства и права АН Республики Узбекистан усилить политологическое направление исследований (проблемы демократии, многопартийности, авторитаризма и предотвращения тоталитаризма),

5. Проблема реформ, преобразований и развития социально-экономической и демографической структуры Республики Узбекистан требует к себе огромного внимания в силу своей фундаментальной роли. Для исследования данных проблем целесообразно создать в дополнение к имеющимся НИИ данного направления еще Институт экономики и Институт демографии.

6. Решение социогуманитарных проблем развития науки, техники и технологии, информатизации социальной жизни в Республики Узбекистан имеет решающее значение для модернизации нашей республики, приближения ее к развитым государствам по основным социальным показателям. Для этого целесообразно создать Институт науковедения и информатизации (с отделами: философии науки и техники; информатизации и др.). Нужно создать также Институт научной информации и модернизировать систему библиотечного и иного информационного обеспечения научных исследований и образования.

7. Проблема развития культуры Республики Узбекистан предполагает формирование осознания самоценности узбекской национальной культуры, ее самобытных корней и в то же время ее взаимосвязи с родственными народами.

В этой связи целесообразно создание Института тюркологии, а также организовать Международную исследовательскую программу: «Проблема единства и взаимообогащения культур тюркских народов: история и современность». В рамках этой темы можно было бы исследовать историю и современный этап развития культур тюркских народов, их философских, социальных, социально-политических, экономических, юридических, научных, художественных, религиозных, языковых, экологических идей, концепций и теорий в аспекте их взаимообогащения, дифференциации и интеграции. Намечить целесообразные перспективы развития этих процессов в интересах каждого из тюркских народов и Человечества в целом [5, 6, 7, 8].

8. Целесообразно создать Международный научно-исследовательский Институт языка ортатюрк с филиалами-группами в научных центрах каждой из тюркоязычных наций. Если согласятся все тюркоязычные народы, то Международный институт мог бы размещаться в Ташкенте, находящемся приблизительно в географическом центре тюркского мира. Этот институт, координируя деятельность своих филиалов, мог бы создать язык ортатюрк на основе метода усреднения родственных языков и диалектов, разработанного в ряде исследований ученых республики. Среднетюркский язык был бы близок к каждому из современных и существовавших в прошлом тюркских языков и служил бы для их носителей близкородственным нейтральным языком межнационального общения и средством накопления информации общетюркского и мирового значения. В финансировании этого Института могли бы участвовать многие государства и общественные организации. [5, 6, 7, 8].

9. Институт истории целесообразно несколько расширить и развить структурно в аспекте охвата исследованиями проблем мировой истории, истории тюркских народов и этнографии. В перспективе целесообразно выделение Института этнографии. Целесообразно создать Институт философии и социологии АН Республики Узбекистан. При вновь создаваемом Институте целесообразно значительно укрепить и структурно развернуть социологическое исследовательское направление, а также создать в Институте отдел психологии. Необходимо также развить в Институте отдел культурологии. В перспективе целесообразно иметь отдельные Институты философии, социологии, психологии и культурологии.

10. Основной приоритетной проблемой социогуманитарных наук в Республики Узбекистан является формирование личности ее гражданина. На решение этой проблемы должны ориентироваться все предыдущие направления

исследований, однако представляется целесообразным также и создание отдельного Института человека, который бы координировал исследования проблем человека и синтезировал бы их результаты. При Институте могли бы быть отделы и сектора по проблемам философской антропологии, экологии человека, прав человека и др.

При организации исследований по рассмотренным восьми приоритетным направлениям, как мы видим, потребуются организовать в перспективе значительное число Институты, а в близком будущем несколько институтов, отделов и секторов. Это будет способствовать формированию национального и государственного самосознания, духовности и интеллектуального потенциала суверенного независимого Узбекистана, что необходимо на современном сложнейшем этапе глобальных процессов.

REFERENCES:

1. Каримов Б.Р. Ойкуменическая концепция нации и проблемы развития языков. Қарши: Насаф, 2003;
2. Karimov B. The oikumenic concept of nation and problems of development of languages. Qarshi: Nasaf, 2003;
3. Каримов Б.Р. Инсон, миллат, тил: тараққиёт муаммолари. Қарши: Насаф, 2003.
4. Каримов Б.Р. Ойкуменическая концепция нации и проблемы развития языков. Якутск: ЯГУ, 2004;
5. Каримов Б.Р., Муталов Ш.Ш. Ўртатурк тили. Ташкент: Мехнат, 1992;
6. Karimov B.R., Moutalov Sh.Sh. Averaged languages: an attempt to solve the world language problem. Tashkent, 1993 (иккинчи нашр 2008 й., учинчи – 2019 й.);
7. Каримов Б.Р., Муталов Ш.Ш. Усредненные языки: попытка решения мировой языковой проблемы. Ташкент, 2008 (иккинчи нашр – 2019 й.)
8. Каримов Б.Р. Ўзбек тили истикболлари ва учинчи Ренессанс пойдеворини яратиш масалалари // «Маънавий мерос ва III Ренессанс асосини яратиш масалалари: изланишлар, тадқиқотлар, истикболлар» мавзуидаги халқаро конференция мақолалари тўплами. Самарқанд. «Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази» нашриёти, 2023. 233-248 б.